

El acceso y disponibilidad de información digital en el proceso formativo de educandas angolanas

Dr. C. Irima Campillo Torres. Universidad de Camagüey “Ignacio Agramonte Loynaz”. Circunvalación norte Km 5 ½ entre Ave. Ignacio Agramonte y Camino Viejo de Nuevitas. Camagüey, Cuba. Código Postal 54650. Móvil: 58009391 Casa 32 214009. E-mail: irimacampillotorres@gmail.com, irima.campillo@reduc.edu.cu

Lic. Natalia Esperança Timóteo Yange. Instituto Superior de Ciências da Comunicação. Telef. 244 943 804 884 – 244 917 771 976

XVI Conferencia Internacional de Ciencias de la Educación, 2021. Coordinador: Dr. C. Jorge García Batán. Desarrollo personal y ciudadano de los educandos. Dr. C Georgina Amayuela Mora

Resumen

El presente trabajo se enmarca justamente en el quinto objetivo fundamental trazado por las Naciones Unidas en la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible, relacionado con la promoción, igualdad y empoderamiento del género femenino en la sociedad actual. El estudio forma parte de una investigación orientada en el Instituto Superior de Ciencias de la Comunicación (ISUCIC), hoy perteneciente a la Universidad Agostinho Neto, Luanda, Angola. La pesquisa tiene como propósito contribuir al proceso de educación y formación de estudiantes angolanas, mediante el uso y acceso a la información digital contenida en el denominado sitio web jovemulher.com. El estudio de tipo mixto con un abordaje cualitativo – cuantitativo, empleó un conjunto de métodos de investigación como el análisis documental, histórico lógico y análisis y síntesis. El método estadístico facilitó el proceso de tabulación, gráficos y presentación de datos. Las técnicas utilizadas como la entrevista, encuesta y observación indirecta, posibilitaron el conocimiento profundo sobre el uso de información digital disponible en el sitio web jovemulher.com. El trabajo enfatiza en la necesidad de una educación ciudadana, específicamente en las estudiantes, para el acceso a la información digital disponible, debido a su papel preponderante en los quehaceres profesionales, sociales, domésticos y familiares.

Palabras Clave: Proceso formativo, sitio web, educación ciudadana, Angola